

Aplicativo e Software “Casulo TEA”: potencialidades no Ensino Inclusivo de Ciências

Bianca de Fatima Fonseca Jardim Pantoja

IEMCI –UFPA

biancapantoja@yahoo.com.br

Marcelo Marques de Araújo

Universidade Federal do Pará- UFPA

marcelomarkes@uol.com.br

INTRODUÇÃO

No contexto mundial, percebe-se que, cada vez mais, pessoas estão sendo diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista -TEA. Dessa forma, os profissionais da área da educação precisam estar capacitados para recebê-las e auxiliá-las em seu desenvolvimento. Essas pessoas possuem seus direitos assegurados pelas legislações educacionais vigentes. Por isso, a educação deve ser desenvolvida em condições de igualdade de acesso e permanência na escola de ensino regular, preferencialmente. Mediante essas questões, ao refletirmos, questionamo-nos: como podemos fazer para ajudar na promoção e consolidação do processo de ensino e aprendizagem dos alunos com TEA?

Levando em consideração que os indivíduos com TEA geralmente possuem grande afinidade pelas tecnologias, optou-se em desenvolver um aplicativo/*software* educacional, com recursos multimídias, para facilitar o aprendizado dos alunos com TEA, sobre a temática do corpo humano.

O Aplicativo e o *software* “Casulo TEA” são o produto educacional da dissertação de Mestrado intitulada “Um estudo sobre o uso da Tecnologia Assistiva no Ensino de Ciências para alunos com Transtorno do Espectro Autista: criação do Aplicativo e *Software* Educacional “Casulo TEA”, orientada pelo professor Doutor Marcelo Marques de Araújo, que foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas – PPGDOC.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pesquisa contou com o aporte teórico de Vygotsky (2010) sobre aprendizagem e desenvolvimento; de Mantoan (2011); de Chiote (2019) e Ferrari (2012). Vygotsky (2010) afirma que tem possibilidades de buscarmos novos rumos em relação à deficiência, e destaca que:

O defeito produz obstáculos e dificuldades no desenvolvimento e rompe o equilíbrio normal, ele serve de estímulo ao desenvolvimento de caminhos alternativos de adaptação, indiretos, os quais subestimem ou superpõem funções que buscam compensar a deficiência e conduzir todo o sistema de equilíbrio rompido a uma nova ordem (Vygotsky, 2010, p.869).

Sendo assim, é importante que ocorra a ruptura com o paradigma pré-concebido em relação à deficiência, pois faz-se necessário que ocorra uma transformação social, e alterar as visões distorcidas das pessoas, as quais, na maioria das vezes, focam apenas a deficiência e não os indivíduos em suas potencialidades.

Vygotsky (1995) revela que todos temos o direito de sermos diferentes e que o sistema regular

de ensino precisa se adaptar e promover a inclusão escolar e social dos estudantes com deficiências e transtornos. Para o referido autor, o processo de ensino e aprendizagem deve ser visto como uma atividade social de caráter compensatório. Para ele, a compensação ocorre quando a pessoa com deficiência busca, através do desenvolvimento cultural, “compensar” os sintomas de sua deficiência orgânica. De acordo com ele, a deficiência é de cunho social e não biológica.

O objetivo geral foi elaborar um Aplicativo e um *Software* Educacional, voltados ao processo de ensino e aprendizagem da temática do corpo humano. Esse programa funciona como uma Tecnologia Assistiva, pois serve de ferramenta para subsidiar o processo de ensino e aprendizagem no ensino de Ciências para pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

A linguagem computacional em que o mundo digital se baseia é um sistema binário. É lógica concreta e preta no branco. Não existem áreas cinzas. Esse modo de processamento ou de compreensão de informações é sinônimo do estilo de pensamento autista, e o mundo virtual pode ser mais fácil para crianças autistas compreenderem do que as áreas cinzas mais imprevisíveis da interação social e humana (Kilbey, 2018, p.135).

No mundo virtual, não existem as dificuldades de comunicação e de interação que existem no contexto real. Portanto, faz-se necessário um olhar para as especificidades individuais dos discentes com TEA. É preciso estimular os alunos, proporcionando a eles o desenvolvimento de suas potencialidades com o intuito de que ocorra a superação de suas limitações.

METODOLOGIA

O Aplicativo e o *Software* foram inspirados no “Projeto Participar” da Universidade de Brasília – UNB, que possui alguns *softwares* específicos para pessoas com autismo e com deficiência intelectual.

Os jogos do “Casulo TEA” são compostos por quatro fases classificadas de: (a) esqueleto, (a) partes do corpo, (c) acessibilidade e (d) higiene. No decorrer da elaboração do “Casulo”, foram utilizados recursos multimídias de áudio e vídeo, na intenção de trabalhar aspectos como atenção e concentração dos alunos através de estímulos dos recursos sensoriais. Esses recursos foram utilizados com base na pirâmide do conhecimento de Silva *et al.* (2017), inspirada nos estudos de Edgar Dale (1946), em seu trabalho denominado “pirâmide da aprendizagem”, que nos revelou que os indivíduos aprendem mais e melhor, se tiverem estímulos sensoriais. Desta forma, quanto maior a participação dos discentes, melhor o seu processo de retenção das aprendizagens (Silva *et al.*, 2017).

O projeto Casulo foi feito utilizando-se da tecnologia *Unity 3D*, com uma versão *desktop* e outro *móvil*, por meio do “*build*” híbrido da plataforma. O código do sistema foi pensado para que pudesse ser reutilizado entre as versões com alterações apenas nas partes específicas de cada plataforma alvo (*Móvil* e *Desktop*).

Utilizamos o polimorfismo para alternar entre os diferentes tipos de ações dentro do jogo (Ação de Informação, Ação de Pergunta, Ação de Foto). Com isso, reutilizamos códigos e conseguimos, facilmente, acoplar funcionalidades novas.

Na elaboração da marca de identificação do produto educacional, foram utilizadas imagens disponibilizadas na *internet*, além de outras pensadas e criadas de forma autoral, tais como

imagens de um casulo estilizado, de uma borboleta azul, das peças de encaixe do quebra-cabeça coloridas, representando a diversidade e as diferenças, e do laço símbolo do TEA.

O aplicativo e *software* educacional “Casulo TEA” foi testado com três alunos com TEA, em níveis diferentes do espectro (leve, moderado e severo). Foi avaliado por nove professores do componente curricular de Ciências do segmento dos Anos Finais do Ensino Fundamental II de um colégio federal e por uma psicopedagogia especialista em Educação Especial da mesma instituição, que colaboraram com a pesquisa, analisando e validando sua aplicabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na pesquisa, focalizou-se a investigação de cunho exploratório, com abordagem de natureza qualitativa, com observação participante. Os registros foram realizados via diário de campo, por meio dos registros das observações do aluno, durante o uso do aplicativo/*software* educacional “Casulo TEA”.

Os resultados da aplicação/validação do “Casulo TEA” mostraram-se positivos. Tanto em relação a sua aplicabilidade quanto a sua funcionalidade, as expectativas foram superadas, pois evidenciou-se um resultado bem significativo, permitindo, através dos registros em diário de bordo, fotos e vídeos, a relevância do aplicativo e do *software*, que mostraram excelentes recursos da tecnologia assistiva em prol do ensino de Ciências para alunos com TEA, mediando o processo de aprendizagem dos mesmos. É um produto educacional que atende as demandas metodológicas de alunos em graus diferentes de TEA.

Sendo assim, o “Casulo TEA” auxiliou os alunos na compreensão sobre o objeto de conhecimento “corpo humano”; pois, após a sua utilização, ficou constatado que os alunos identificaram objetos de higiene, partes do corpo, função e classificação dos ossos.

O “Casulo TEA” foi considerado uma ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem para alunos com TEA. Acredita-se que esse aplicativo/*software* seja capaz de mediar e potencializar o processo de ensino e aprendizagem, auxiliar na autonomia dos discentes, além de colaborar com a construção de conhecimentos sobre o corpo humano para os sujeitos com TEA, que, por conta do transtorno, possuem especificidades sensoriais que podem afetar suas percepções corporais e seu processo de aprendizagem; daí, a importância do trabalho desenvolvido sob a perspectiva sócio histórica, pautada em Vygotsky (2001), que preconiza a capacidade de aprendizagem humana por meio da mediação da linguagem levando-se em consideração a relação cultural do ser humano com o mundo ao qual está inserido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Minha intenção foi mediar esse processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo central de despertar o interesse e ensinar aos estudantes com TEA, por meio da Tecnologia Assistiva, sobre o corpo humano, suas partes, cuidados, órgãos e funções.

De modo geral, os estudantes interagiram com o jogo, sem precisar de auxílio direto da pesquisadora; conseguiram avançar de fase; e responderam corretamente às perguntas. Acredita-se que o aplicativo e o *software* poderão possibilitar a construção e a ampliação do conhecimento, além de aumentar o repertório cultural e social do aluno acerca da temática do corpo humano, objeto de conhecimento do componente curricular de Ciências, que pode e deve ser trabalhado de forma integrada com outros componentes curriculares, colaborando para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com TEA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

- Chiote, F. (2019). *Inclusão da criança com autismo na educação infantil: trabalhando a mediação pedagógica*, 3ª. ed. Rio de Janeiro – RJ, Wak Editora.
- Dale, E. (1954). *Audiovisual methods in teaching*. 3.ed. New York: Dryden Press.
- Ferrari, P. (2012). *Autismo infantil: o que é e como tratar*. 4ª ed. São Paulo: EditoraPaulinas.
- Kilbey, E. (2018). *Como criar filhos na era digital*. 1ª ed. São Paulo: Fontanar.
- Mantoan, M. (2011). *O desafio das diferenças nas escolas*. 4ª ed. Petrópolis - RJ. Editora Vozes.
- Silva, A. R. L. da; Bieging, P.; & Busarello, R. I. (Org.). (2017). *Metodologia ativa na educação*. São Paulo: Pimenta Cultural.
- Vygotsky, L. S. (1995). *Obras Escogidas III: problemas del desarrollo de la psique*. Madrid: Visor.
- Vygotsky, L.S. (2001). *Formação social de mente*. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes.
- Vygotsky, L. S. (2010). *Psicologia Pedagógica*. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes.